

Применения инструментов text mining для анализа средневековых латиноязычных текстов: предварительная обработка текстов

Кузнецов Алексей Валерьевич, кандидат исторических наук
Институт всеобщей истории РАН (г. Москва)

В статье рассматриваются проблема применения современных методов интеллектуального анализа текстов к литературным памятникам, написанным на средневековой латыни. Дается обзор доступных инструментов для предварительной обработки текстов на латыни в среде программирования R. Предлагается вариант реализации предварительной обработки текста на примере «Истории готов, вандалов и свевов» Исидора Севильского.

Ключевые слова: интеллектуальный анализ текстов, количественные методы в исторических исследованиях, обработка естественного языка, Исидор Севильский.

Жизнь современного человека неразрывно связана с возрастающими потоками разнообразной информации, поэтому для нас всё большую роль играют технологии обработки данных в различной форме. Это касается и частной жизни, и бизнеса и науки. В частности во многих областях гуманитарного знания наблюдается устойчивый рост интереса к использованию инструментов и методов интеллектуального анализа текстов (англ. text mining). Интеллектуальный анализ текстов — это одно из направлений в искусственном интеллекте, цель которого получение информации из неструктурированных текстовых данных путём их преобразования в пригодный для анализа набор структурированных данных на основе методов обработки естественного языка (англ. Natural Language Processing, NLP) и машинного обучения (англ. Machine Learning) [6, p. 1-15]. К типичным задачам анализа текста относятся: категоризация и кластеризация, построение семантических сетей, извлечение ключевых понятий (feature extraction), автоматическое аннотирование (summarization), навигация по тексту (text-base navigation), тематическое моделирование (topic modelling), анализ тональности (sentiment analysis), поиск по ключевым словам (keyword searching), изучение частотных распределений слов и т.д. Ставшие уже так привычными чат-боты, голосовые помощники, контекстная реклама и тематические рекомендации всё это — реализация методов обработки естественного языка и технологий интеллектуальной обработки текстов.

Для современных языков, в первую очередь английского, технологии интеллектуального анализа текстов и обработки естественного языка разработаны лучше всего и постоянно совершенствуются. Объясняется это практической коммерческой востребованностью данных технологий и приложений на их основе. Напротив, использование методов компьютерного анализа для исторических текстов, в том числе текстов на средневековой латыни, до последнего времени было крайне ограничено, главным образом, в связи с отсутствием доступного инструментария, для проведения таких исследований [7, p. 247-257].

В процессе интеллектуального анализа текстов выделяют три этапа: сбор текстовых данных, их предварительная обработка и собственно анализ. Этапы сбора и предварительной обработки данных — наиболее трудоемкие и сложные в анализе тек-

стов. Благодаря большому количеству оцифрованных латинских текстов их поиск сейчас в большинстве случаев не представляется существенной проблемой. Поэтому в данной статье мы ставим цель продемонстрировать возможности современных программных инструментов для предварительной обработки средневековых латиноязычных текстов на примере «Истории готов, вандалов и свевов» Исидора Севильского.

Задача предварительной обработки текста (англ. Text Preprocessing) — очистить текста и привести его к формату пригодному для компьютерной обработки. От качества предварительной обработки напрямую зависит качество последующего анализа. Предварительная обработка, в зависимости от поставленных целей, включает следующие этапы и процедуры, применяемые в различном сочетании и последовательности [1, p. 45-59; 3, p. 170-172; 6, p. 37-44; 13, p. 115-157]:

1. Токенизация — разбиение текста на фрагменты (предложения, слова, N-граммы).

2. Очистка текста — удаление чисел или приведение к их текстовому написанию, удаление знаков препинания, лишних пробелов и пустых строк, перевод всех букв в нижний регистр, расшифровка сокращений.

3. Удаление стоп-слов — малозначимых, как правило, служебных частей речи, а также местоимений и числительных, слов встречающихся очень редко или, напротив, очень часто. Удаление из текста низкоинформативных слов, позволяет сосредоточиться на более значимых. Этот этап особенно важен для тематического моделирования.

4. Лемматизация — приведение слова к словарной форме (инфинитив для глагола, именительный падеж единственного числа — для существительных и прилагательных) или стемминг — выделение основы слова. Для примера, в результате лемматизации латинского текста все возможные словоформы regis, rege, regem, reges, regi, regibus, regum будут приведены к словарной форме rex. Стемминг вряд ли применим к текстам на латыни, поскольку ведет к потере значимой информации или её искажению.

5. Частеречная разметка — определение морфологических характеристик слов в тексте.

6. Синтаксический парсинг — выявление синтаксических зависимостей слов в предложении.

С практической точки зрения токенизацию и очистку текста можно осуществить в различных сре-

дах программирования с применением регулярных выражений и вполне стандартных функций обработанных на современных языках. Особенностью латинского языка, как и русского, является наличие развитой системы словоформ, а также свободный порядок слов в предложении. Поэтому такие процедуры как выявление и удаление стоп-слов, лемматизация, частеречная разметка и семантический парсинг, возможно провести либо вручную, либо в автоматическом режиме на основе трибанков – больших корпусов аннотированных текстов, в которых размечены морфологические формы слов и их синтаксическая роль в предложении. Трибанки позволяют обучить языковые модели для анализа размеченных текстов на основе имеющихся в них образцах.

В отличие от современных языков латинский считается языком со значительно меньшим количеством ресурсов и инструментов для компьютерного анализа. Однако для мертвого языка ассортимент доступных корпусов для латыни довольно велик. За последние годы несколько проектов были посвящены оцифровке огромного количества латинских текстов, созданию морфологических и синтаксических анализаторов [7, p. 248-249; 8, p. 104-106]. Но лишь немногие из огромного количества латинских текстов, доступных в настоящее время в цифровом формате, были размечены морфологически.

Реальная возможность использования методов интеллектуального анализа текстов к текстам на латинском языке появилась в связи с начавшейся сравнительно недавно разработкой синтаксически аннотированных корпусов – трибанков. В 2005 году в Католическом университете Святого Сердца в Милане на основе текстов старейшего из лингвистических корпусов Index Thomisticus начали формировать Index Thomisticus Treebank (IT-TB) [8], а совместными усилиями сотрудников Университета Тафтса и Университета Лейпцига на основе цифровой библиотеки Perseus – Latin Dependency Treebank (LDT) [2]. Позднее в университете Осло были начаты работы над третьим латинским трибанком в рамках проекта PROIEL (Pragmatic Resources in Old Indo-European Languages), направленного на синтаксическую аннотацию самых старых существующих версий Нового Завета на индоевропейских языках: латинском, греческом, готском, армянском и

старославянском [4].

Настоящим прорывом в развитии инструментов интеллектуальной обработки текстов стал международный проект Universal Dependencies [15], цель которого создание универсальных синтаксически аннотированных трибанков для большого количества языков. В актуальной версии 2.4 проект Universal Dependencies включает 146 трибанков для 83 языков. В их числе три трибанка для латинского языка:

PROIEL Treebank – включает 200 163 слов и 18 411 предложений из классических и позднеантичных латинских текстов: Вульгаты, произведений Цезаря (Commentarii de Bello Gallico), Цицерона (Epistulae ad Atticum и De officiis), Палладия (Opus agriculturae) и «Паломничества Эгерии к святым местам» (Peregrinatio Aetheriae ad loca sancta, IV в.) [4].

Perseus Treebank – включает 29 138 слов и 2 273 предложения так же из классических и позднеантичных латинских текстов: Августа (Res Gestae), Цицерона (In Catilinam), Вергилия (Aeneid), Овидия (Metamorphoses), Петрония (Satyricon), Федра (Fabulae), Проперция (Elegies), Саллюстия (Bellum Catilinae), Светония (De vita Caesarum), Тацита (Historiae) и Вульгаты [2].

Index Thomisticus Treebank – включает 353 035 слов и 21 011 предложений из корпуса текстов Index Thomisticus, объединяющего полное собрание сочинений Фомы Аквинского и ещё 61 средневекового автора [11].

На основании трибанков проекта Universal Dependencies в Институте формальной и прикладной лингвистики Карлова университета в Праге создано программное обеспечение UDPipe [14], позволяющее при помощи предварительно обученных лингвистических моделей производить морфологический анализ слов текста, токенизацию, лемматизацию, а также проводить синтаксический анализ предложений и строить деревья зависимостей между словами. UDPipe распространяется в виде бесплатных библиотек и пакетов на различных языках программирования: R, C++, Python, Perl, Java, C#.

В нашем случае мы будем использовать пакет UDPipe для статистической среды R [9]. Апробация языковых моделей из пакета UDPipe на размеченном тексте демонстрирует весьма высокое качество, причем наилучшей результат у модели на основе трибанка Index Thomisticus (Таблица 1).

Таблица 1. Сравнение некоторых показателей качества работы языковых моделей на основе латиноязычных трибанков (<https://ufal.mff.cuni.cz/udpipe/models/>)

Модель	Токенизация	Универсальная частеречная разметка, UPOS	Специфическая частеречная разметка, XPOS	Лемматизация
Latin-ITTB	100.0%	97.1%	93.0%	98.0%
Latin-PROIEL	99.9%	94.5%	94.7%	94.5%
Latin-Perseus	100.0%	83.3%	67.2%	78.0%

Для предварительной обработки был использован латинский текст «Истории готов, вандалов и свевов» с сайта проекта «The Latin Library» [12], соответствующий тексту из первого издания в Patrologia Latina Ж.-П. Миня. Предварительная обработка текста была осуществлена при помощи

пакетов tm и UDPipe. С полным текстом скрипта на языке R можно ознакомиться на странице репозитория GitHub [5]. Поскольку в перспективе планируется провести тематическое моделирование «Истории готов, вандалов и свевов», текст был разделен на пять частей: Пролог, разделы, посвященные готам,

вандалам и свевам, а также отдельным документом были представлены «Выводы» к истории готов. Сначала с помощью пакета tm были удалены лишние строки, буквы были приведены к нижнему регистру, удалены пробелы. Не удалялись числа и знаки препинания, так как они не препятствуют дальнейшей корректной работе пакета UDpipe. С помощью функции `udpipe_annotate` и языковой модели на основе Index Thomisticus Treebank текст был разбит на предложения, проведена лемматизация, частеречная разметка и синтаксический парсинг. Результатом стал сформированная таблица данных (data frame), пригодная для дальнейшего статистического анализа. Таблица включает полную информацию о положении каждого слова в тексте, параграфе и предложении, морфологической форме слова и семантической роли в предложении.

Литература:

1. Anandarajan M., Hill C., Nolan T. Practical Text Analytics. Maximizing the Value of Text Data. (Advances in Analytics and Data Science. Vol. 2.) Springer, 2019.
2. Bamman D., Crane G. The Latin Dependency Treebank in a cultural heritage digital library // Proceedings of the Workshop on Language Technology for Cultural Heritage Data (LaTeCH 2007). Prague, Czech Republic, 2007. Pp. 33-40.
3. Denny M., Spirling A. Text Preprocessing For Unsupervised Learning: Why It Matters, When It Misleads, And What To Do About It // Political Analysis. Volume 26. Issue 2. 2018. Pp. 1-22. Pp. 3-5. Pp. 168-189.
4. Haug D. T. T., Jshndal M. L., Creating a Parallel Treebank of the Old Indo-European Bible Translations // Proceedings of Language Technologies for Cultural Heritage Workshop. (LREC 2008.) Marrakech, Morocco, 2008. Pp. 27-34.
5. Kuznetsov A.V. Text Preprocessing of the «History of the Goths, Vandals and Suevi» by Isidore of Seville. [Электронный ресурс]. URL: https://github.com/alexeyvkuznetsov/Latin_Text_Preprocessing/ (дата обращения 25.11.2019).
6. Kwartler T. Text mining in practice with R. NJ: John Wiley & Sons, 2017. Pp. 1-15.
7. McGillivray B., Kilgarriff A. Tools for Historical Corpus Research, and a Corpus of Latin // New Methods in Historical Corpus Linguistics. № 3. 2013. Pp. 247-257.
8. McGillivray B., Passarotti M., Ruffolo P. The Index Thomisticus Treebank Project: Annotation, Parsing and Valency Lexicon // Natural Language Processing for Ancient Languages. Special issue of Traitement Automatique des Langues, 50 (2) 2009. Pp. 103-127.
9. Natural Language Processing with R and UDpipe. Tokenization, Parts of Speech Tagging, Lemmatization, Dependency Parsing and NLP flows [Электронный ресурс]. URL: <https://bnosac.github.io/udpipe/en/> (дата обращения 25.11.2019).
10. Nguyen E. Text Mining and Network Analysis of Digital Libraries in R // Data Mining Applications with R. Yanchang, Zh., Yonghua C. (Eds.). Elsevier, 2013. Pp. 95-115.
11. Passarotti M. What you can do with linguistically annotated data. From the Index Thomisticus to the Index Thomisticus Treebank // Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives. Turnhout, Belgium: Brepols, 2015. Pp. 3-44.
12. Sancti Isidori Hispalensis Episcopi Historia de regibus Gothorum, Wandalorum et Suevorum. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.thelatinlibrary.com/isidore/historia.shtml> (дата обращения 15.11.2019).
13. Sarkar D. Text Analytics with Python: A Practitioner's Guide to Natural Language Processing. Berkeley, 2016.
14. Straka M., Strakovc J. Tokenizing, POS Tagging, Lemmatizing and Parsing UD 2.0 with UDpipe // Proceedings of the CoNLL 2017 Shared Task: Multilingual Parsing from Raw Text to Universal Dependencies. Vancouver, Canada, August 2017. Pp. 88-99.
15. Universal Dependencies project. [Электронный ресурс]. URL: <https://universaldependencies.org/> (дата обращения 25.11.2019).

Таблица данных может быть преобразована в матрицу документ-термин (англ. document-term matrix) — таблицу, в которой каждая строка соответствует одному документу, а столбцы — терминам. Матрица документ-термин — стандартный формат, применяемый во многих современных методах и техниках интеллектуального анализа текста [1, p. 61-73; 10, p. 96-101]. К ней могут быть применены разнообразные инструменты для преобразования и анализа текстовых данных, визуализации и создания отчетов, входящие в статистическую среду R.

Подводя итог, можно констатировать, что в настоящее время появились инструменты, позволяющие проводить полноценную предварительную обработку средневековых латиноязычных текстов, подготавливая их к дальнейшему компьютерному анализу.